

SANOAT KORXONALARI VA BINOLARIDA ENERGIYA TEJAMKOR MANBALARNI YARATISHDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ILOVALARI

Talaba B.A.Qurbonov, Talaba Sh.Sh.Xusenov
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178692](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178692)

Annotatsiya: Ushbu maqolada, axborot texnologiyalarining energiya tejamkor texnologiyalarni yaratishga tatbiqi mavzusini o'rganish uchun bir qator xususiyatlarni ta'riflash va ta'kidlash maqsad qilingan. Energiya tejamkor texnologiyalar, energiya iste'moli shakllarida, energiya samarali va tejamkorligi yuqori texnologiyalar bo'lib, ularning rivojlanishi bugungi kunda energiya muammolarini yechishda katta ahamiyatga ega. Axborot texnologiyalarining bu yo'nalishdagi roli, energiya muammolarini yechishda ularning o'zlashtirilishi, energiya iste'moli uchun qulaylik va samarali yechish vositalarini rivojlantirishda ularning qo'llanilishi, energiya texnologiyalarini rivojlantirish va optimallashtirishda axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni, energiya tejamkor texnologiyalarni amaliyotda tatbiq etish jarayonida axborot texnologiyalarining o'zlashtirilishi kabi muhim mavzular ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, energiya tejamkor texnologiyalar, energiya monitoringi, aqilli termostat, quyosh panellari, shamol energiyasi.

Hozirgi kunda butun jamiyatda energiyaga bo'lgan talab yildan-yilga o'sib bormoqda va o'z navbatida bu energiya manbalarining keskin kamayib ketishiga olib kelmoqda. Hamma energiya manbalari ham quyosh yoki shamol energiyasi kabi tugamaydigan tabiiy boyliklar emasligi asosiy muammo hisoblanadi. Bizga ushbu muammoli vaziyatlarni yechishda energiya tejamkor texnologiyalar hamda puxta rejaga asoslangan axborot texnologiyalari yordam bera oladi.

Energiya manbalarini tejash uchun quyidagi energiya manbalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Quyosh energiyasi (tugamaydigan tabiiy boylik)
2. Shamol energiyasi (tugamaydigan tabiiy boylik)

Quyosh energiyasidan foydalanish uchun hozirda quyosh elektr stansiyalari ya'ni quyosh panellaridan foydalanib kelinmoqda. Bugungi kunda butun dunyoda, jumladan, O'zbekistonda ham "Yashil energetika"ga katta ahamiyat qaratilmoqda. Hukumat tomonidan biznes egalari va aholi uchun quyosh panellaridan foydalanish bo'yicha bir qator imtiyozlar taqdim qilinyapti. Shubilan birga, quyosh elektr stansiyalarining ommaviyligi oshishi bilan ushbu qurilmalarning inson salomatligi va atrof-muhitga ta'siri haqida ko'plab savollar tug'iladi. **Quyosh panellari inson sog'lig'i uchun**

bezarmi? Ko'pchilikni qiziqtirgan savolga hoziroq javob berish mumkin: quyosh panellari sog'liq uchun bezarar. Bunday qurilmalarning inson yoki hayvonlar salomatligi uchun xavf tug'dirishi yoki ularning atrof-muhitga salbiy ta'sirini tasdiqlovchi tadqiqotlar mavjud emas. Hozirgi vaqtda quyosh panellari ishlab chiqarish uchun kremniy (kremniy asosidagi yupqa plyonkali batareyalar), kadmiy tellurid, shuningdek, galliy asosidagi konsentratlar batareyalaridan foydalaniladi. Panellarni tayyorlash va utilizatsiya qilishda xavfsizlik qoidalariga amal qilinsa, bu holatda inson va atmosferaga zarar yetmaydi.

2. Shamol energiyasi. Insoniyat suv energiyasi va bug' dvigatellaridan ancha oldin shamol energiyasidan foydalanib kelgan. Angliya, Germaniya, Fransiya, Daniya, Gollandiya, AQSh va boshqa mamlakatlarda shamol energiyasi juda katta miqyosda, sanoat va qishloq xo'jaligida qo'lanib kelingan. Shamol energiyasidan foydalanish bo'yicha olib borilayotgan hozirgi ishlar alohida katta quvvatli shamol generatorlarini yaratish va ularning energiyasini ishlab turgan energiya tarmoqlariga ulash va asosiy tarmoq sifatida foydalanishdan iboratdir. Havo massasining Yer atmosferasi atrofida aylanishi ekspertlar tomonidan turlicha baholangan. Shamollarning yillik nazariy zahirasi Yer yuzidagi barcha energiya zahiralaridan 100 marta ortiq bo'lib, 3300×10^{12} kW-soatni tashkil qiladi. Ammo bu energiyaning faqatgina 10-12% dan foydalanish mumkin. Energiya samaradorligini oshirish qurilmasi: Aqlli termostatlar: Nest Labs aqlli termostatni o'rganishni e'lon qildi, unda o'rtacha uy xo'jaliklari aqlli termostat yordamida isitish xarajatlarini 10-12 foizga va sovutishni 15 foizga tejashlari mumkinligini aniqladi. Uyni isitish va sovutish tizimi uydagi energiya sarfining eng katta qismini sarflaydi, shuning uchun bu foizlar har oyda tejashga aylanishi mumkin. Aqlli termostatlar va harorat sensorlari energiya ehtiyojlarini tezda moslashtira oladi. Uyda hech kim yo'q bo'lganda, isitish va sovutish uchun kamroq ehtiyoj bor. Siz aqlli termostatlarni dasturlashingiz va ularni smartfoningiz yordamida masofadan boshqarishingiz mumkin. Yo'lda bo'lganingizda pechni o'chirmaslik uchun termostatni sozlang, lekin kelishingizdan oldin uyni isitib oling. Ushbu aqlli sozlamalar isitish uchun to'lovni tejashga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytishim lozimki energiya tejamkor manbalar global energiya muammolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi va atrof-muhitga ta'sirni yumshatadi. Ushbu manbalar energiya ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirish va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan turli xil texnologiyalar va amaliyotlarni o'z ichiga oladi. Quyosh, shamol, gidroelektr va geotermal energiya kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari barqaror energiya landshaftiga o'tishda asosiy ishtirokchilar hisoblanadi. Ular qazib olinadigan yoqilg'iga munosib muqobil bo'lgan mo'l-ko'l, toza va bitmas-tuganmas tabiiy resurslardan foydalanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Murovsky S P and Shubin V S 2019 Ways to modernize the energy-saving system of an industrial facility using renewable energy sources. Days of Science of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Proceedings of the V Scientificpractical conference of faculty, graduate students, students and young scientists 162-163

2. Nechaev A, Antipin D and Antipina O 2014 Financial and tax instruments for stimulation of enterprises innovative activity. Problems and Perspectives in Management 12(2) 173–180